

Euro 2012 Lengyelország: Cirkusz és prostitúció, társadalmi válsággal a háttérben

Kategória: [2012. május](#)

Írta: Nina Sankari

Június 8-án kezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság. Kiváló alkalom volt a nemzeti önérték megünneplésére Lengyelországban. A nyitónapon Varsó központjában, a Tudomány és Kultúra Palotája előtt felhangzott a szurkolók férfias éneke: *Polska, biało-czerwoni!*, vagyis *Lengyelország: fehér-vörös!*. Itt létesítettek egy százezres tömegre méretezett szurkolózónát, mivel a stadion ennek a létszámnak csak a felét képes befogadni.

A fehérbe-vörösbe, a lengyel nemzeti színekbe öltözött tömegben kár a női kvótát számon kérni: nők csak elvétve akadnak. *Fel, lengyelek, a harca* – halljuk, mintha az ország a háború előestéjén lenne. „Mi nők jobb, ha támogatjuk őket és velük vagyunk” – mondja egy asszony mély meggyőződéssel. Miért, kérdezem én. „Mert kieresztik a gőzt. Erre nagy szükségük van”. Ősrégi történet, mint mindig: a népharag lecsillapítására

cirkuszi játékokat szerveznek, *panem et circenses*, kenyeret és cirkuszt a népnek. Miközben Európa egyre mélyebb gazdasági, társadalmi és politikai válságba merül, mi itt nem törődünk vele és vígan ünnepelek. Lengyelország saját forrásból, az adófizetők pénzéből fizetett ki több mint 22 milliárd eurót a bajnokság megrendezésére. Ebből lehet majd a következő lengyel adósságválság.

A varsói nemzeti stadion került a legtöbbször, több mint 400 millió euróba. Minden egyes széksor (tizenhárom ülőhellyel) egy kétszobás lakás árába került. A poznańi stadion árából hatezer állami óvodai férőhelyet lehetett volna létesíteni és tíz éven át fenntartani. Az Euro 2012-re elköltött állami források nem térülnek meg se a külföldi beruházásokból, se a turistabevételekből. Miközben zlotyimilliárdokat költöttek el a sportrendezvényre, az állami források a lengyelek elemi szükségleteinek finanszírozására folyamatosan csökkennek. Óvodákat, klinikákat és kórházakat zárnak be. Az óvodai költségek, a szociális lakások fenntartási költségei és a tömegközlekedés ára is egyre csak nő. De drágul az élelmiszer, a gáz és a villany, a fűtés, a víz és a gyógyszerek is. Nincs pénz a növekvő munkanélküliség elleni intézkedésekre és a munkanélküliek támogatására. Drámaian hiányoznak a megfizethető árú szociális lakások, miközben egyre több a munkanélküli, így a lakosság rohamosan elszegényedik. Egyre gyakoribbak a kilakoltatások. Ma már nőket gyerekekkel, fogyatékosokat és nyugdíjasokat is kilakoltatnak. Ez a nehéz helyzet a nőket nagyon súlyosan érinti. Nekik mondanak fel először, nekik alacsonyabb a bérük, gyakrabban kell új állás után nézniük és többen maradnak tartósan munkanélküliek.

Mindeközben az Euro 2012, melyet közpénzekből finanszíroznak, az elit számára nagyon is nyereséges. Az UEFA egy fillér adót sem fizet be a lengyel kincstárba, miközben óriási összegeket fog

nyerni. Małgorzata Brzoza a pénzügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy az UEFA, az Európai Labdarúgó-szövetség mentességet kapott az áfa, a jövedéki adók, a vámok, de még a helyi adók alól is, nyereségadót sem kell fizessen, miközben becslések szerint 2,5 milliárd eurós nyereséget zsebel majd be.

Június 10-én ötszáz fő, köztük feministák tüntettek Poznańban *Cirkusz helyett kenyeret* jelszóval.

A „férfiak szórakozása”, ahogy azt a lengyel feminista, Kazimiera Szczuka mondja, nem állt meg a stadionok határánál. Varsóba és a többi városba, ahol meccseket tartanak, özönlöttek a prostituáltak az egész országból, sőt a szomszédos országokból is. A lengyel és ukrán városok nem a sport fővárosai lettek, hanem óriási kuplerájok.

Az ukrán FEMEN[i] feministái is aktívak, és miután több sikeres tüntetést szerveztek Ukrajnában az Euro 2012 ellen, Varsóba is eljöttek és tiltakoztak az emberkereskedelem és a prostitúció ellen. Az Euro 2012 nyitása előtt egy órával, amikor a varsói nemzeti stadion előtt a szurkolók a bejárat felé özönlöttek, hirtelen épp a főkapu előtt megnyílt egy szabad tér, füsttel elborítva. A FEMEN négy aktivistája meztelen mellekkel bukkant elő a füstből és tűzoltópalackból locsolta le a tömeget, *Fuck Euro 2012* kiáltások közepette. Ez a jelszó volt a testükre is felírva. A performance csak néhány percig tartott, mivel azonnal beavatkozott a rendőrség és elvitte őket. Az ukrán feministák között ott volt Safia Lebdi Ile-de-France-i képviselő is, a *Lázadók* elnöke és a francia FEMEN aktivistája. A tüntetőket majdnem nyolc óráig tartották a rendőrségen és 125 euró büntetést kell kifizetniük „illetlen viselkedésért”. Pedig Krakkóban, ahol egy nyilvános edzés alatt a holland csapatot a nézők majommakogással gúnyolták, az egyértelműen rasszista megnyilvánulásért senkit sem tartoztattak le.

A katolikus Lengyelországban a prostitúció elfogadott, és az állam nem sokat tesz annak érdekében, hogy a prostituáltaknak más megélhetést nyújtson. De általában sem töri magát, hogy javítson a nők élethelyzetén. Viszont erkölcstelennek vannak kikiáltva azok a nők, akik felemelték a szavukat a nők szexuális kizsákmányolása ellen, és meztelen mellekkel tiltakoztak.

*Nina Sankari, az EGALITE című lap lengyel tudósítója

Fordította: Morva Judit

[i] Ukrán feminista mozgalom, <http://fr.wikipedia.org/wiki/FEMEN>, három-négy éve szerveződtek. „A nőket senki sem akarja meghallgatni, de mindenki nézi őket” – mondja egy BBC interjúban Anna Hutsol, a mozgalom elnöke. Az Euro 2012 idején több bordély van Ukrajnában, mint gyógyszerár – mondja. Lásd: <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18447765>

